

PEDAGOGIK JARAYONLARDA TA'LIM OLUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNING SHAKLLANISH

G'aniyeva Adiba Tursinboy qizi

Urganch innovatsion universiteti

“Boshlang'ich ta'lim va psixologiya” kafedrasida o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19603022>

Annotatsiya: Ta'lim oluvchilarda kreativlik sifatleri, talabalarga kreativlikni rivojlantrish diognostikalari, topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarib ularda kreativlik sifarlarini shakllanish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Kreativ fikrlash, ijodkorlik, shaxsiy tajriba, vosita, usul, kreativ faoliyat usullari, ijrimoiy tajriba ko'nikma.

Аннотация: В статье рассматриваются качества креативности у учащихся, проводится диагностика развития креативности у учащихся, рассматриваются способы формирования у них творческих качеств посредством успешного выполнения заданий.

Ключевые слова: Креативное мышление, креативность, личный опыт, инструменты, методы, методы творческой деятельности, творческий опыт, навыки.

Abstrac: The article shows the qualities of creativity in students, diagnostics of creativity development for students, ways to form creative qualities in them by successfully completing tasks.

Keywords: Creative thinking, creativity, personal experience, tools, methods, methods of creative activity, creative experience, skills.

Ta'lim oluvchilarda kreativ ko'nikmalarini shakllantirishda ularning shaxsiy tajribalari bilan taqdim etiladigan bilimlar orasida muvofiqligini ta'minlashdan iborat. Ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini tizimli tarzda shakllantirishda ularning shaxsiy tajribalariga tayanish alohida ahamiyat kasb etadi. Ta'lim oluvchilarda ruhiy jarayonlarning rivojlanishi natijasida kreativ fikrlash ko'nikmalari hosil bo'ladi. Jumladan, muayyan o'quv predmetiga oid bilimlar va tushunchalarni o'z ichiga olgan o'quv materiallari ta'lim oluvchilarning ijtimoiy tajribasiga singadi va kreativ fikrlashning shakllanishiga asos bo'ladi. Bunday tajribalar ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash natijasida boyidi. Kreativ fikrlash natijasida ta'lim oluvchilarda hosil bo'lgan ijtimoiy hamda shaxsiy tajribalar yordamida ulardagi kreativ faoliyat usullari kengayadi. Bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchilardagi ijodkorlikning yangi bosqichga ko'tarilishiga asos bo'ladi. Bunday faoliyat natijasida ta'lim oluvchilarning shaxsiy tajribalari ular tomonidan yaratilgan loyihalar, modellarga turli o'zgartishlar kiritishni taqozo etadi. Shuning uchun ham, ta'lim oluvchilarda tahliliy nuqtai nazarning tarkib topishi rivojlantiruvchi ta'lim jarayonida amalga oshadi. Kreativ faoliyat jarayonida ta'lim oluvchilarning shaxsiy fikrlari va ijodkorlik sifatleri rivojlanadi.

Ma'lumki, iqtidorli bolalarni o'qitish va ularni har tomonlama rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani echish uchun ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirishning o'ziga xos pedagogik-psixologik yo'nalishlarini tadqiq etish talab qilinmoqda. Chunki ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish muayyan pedagogik jarayonda amalga oshirilib, aniq mazmun, maqsad, vosita, usul va metodlarga ega. Buning uchun birinchi navbatda, ta'lim oluvchilarda shakllanadigan kreativ fikrlash ko'nikmasi va uning tarkibini xar tomonlama chuqur tushunish lozim.

Ta'lim oluvchilarda shakllangan kreativ fikrlash ko'nikmasining darajalarini aniqlashda turli tuman diagnostik metodlaridan foydalaniladi. Bunday metodlar sirasiga J.Piaje, G.Ayzenk, Dj.Gilford, Dj.Raven va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim oluvchilarning intellektual taraqqiyoti darajasini aniqlovchi pedagogik hamda psixologik testlarini ko'rsatish mumkin.

O'tgan asrning 70-80-yillaridan boshlab ta'lim oluvchilardagi kreativ fikrlash ko'nikmalarining rivojlanganlik darajasini o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu yo'nalishda keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilgan. Mazkur davrda ta'lim oluvchilardagi kreativ fikrlash ko'nikmasi darajasini diagnostik o'rganishga xizmat qiladigan dastlabki topshiriqlari ishlab chiqilgan. Natijada ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash jarayonlari o'rganila boshlangan. Bunday tadqiqotlarni amalga oshirish natijasida ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashadigan mavzular o'quv dasturlari tartibiga kiritilgan. Shu bilan bir qatorda ta'lim oluvchilardagi kreativ fikrlash darajasining o'ziga xos jihatlari ham aniqlangan: shaxs aql-idrokining faollashuvi va moslashuvchanligi, tafakkurning izchilligi va mustaqilligi, tizimli xarakter kasb etishi, ta'lim oluvchilarning o'zlari qabul qilgan qarorlar uchun mas'uliyatni his etishlari hamda yo'l qo'yan xatolarning oldini olishga intilishlari.

Ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash darajasini aniqlovchi didagnostik metodikalar ularning umumiy layoqatlarini aniqlashni ham nazarda tutadi. Mazkur layoqatlarni rivojlantirish natijasida ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash darajalari ham rivojlanadi. Natijada ta'lim oluvchilar o'z oldilariga qo'yilgan topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarishga erishadilar. Topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarish uchun ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash va izlanuvchanlik ko'nikmalari shakllangan bo'lishi lozim.

Ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarining shakllantirishni rivojlantiruvchi topshiriqlarni tanlashda pedagoglar muayyan qoidalarga amal qilishlari kerak. Ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun o'qituvchilar sinfda kreativ muhitni vujudga keltira olishlari kerak. Masalan, ta'lim oluvchilarga muayyan vaqt mobaynida bajarilishi nazarda tutiladigan topshiriqlar berish; ta'lim oluvchilar uchun muvaffaqiyat vaziyatlarini vujudga keltirish, ta'lim oluvchilarni o'zaro musobaqalashishi va biri birining ishini ob'ektiv baholashga o'rgatish, ta'lim oluvchilarning o'z ijodiy imkoniyatlarini namoyon qilishlari uchun qulay vaziyat yaratish kabilar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'quv jarayonida kreativ muhitni vujudga keltirilishi ta'lim oluvchilarni kreativ fikrlashga undaydi. Mazkur vaziyatlarda ta'lim oluvchilarning ijodiy faollik ko'rsatishlari ularda kreativ fikrlash ko'nikmalarining tizimli tarzda shakllanishiga asos bo'ladi. Alohida iqtidorga ega bo'lgan ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalari jada rivojlanadi va tizimli tarzda namoyon bo'ladi. Bugungi kunga kelib ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ijtimoiy buyurtma darajasida ko'tarildi. Bu esa o'z nabaatida ta'lim oluvchilar kreativ ko'nmukmalarini shakllantirish uchun zarur bo'lgan bilimlarni tizimli tarzda taqdim etishni taqozo qilmoqda .

Aksariyat pedagoglar kreativ fikrlash ko'nikmalarini o'quvchi shaxsining ijodiy faolligini ta'sinlovchi asosiy ko'rsatkich sifatida baholashga muvaffaq bo'lganlar. Kreativ fikrlash ko'nikmalari o'quv materiallari va o'quv topshiriqlari yoramida shakllanadi. Ta'lim oluvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalari muayyan tarkibiy qismlarga ega: kreativ tafakkur, kreativ idrok, kreativ faoliyatni tashkil etish metodlarini ko'rsatish mumkin. Ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllanishi maxsu tashkil etilgan pedagogik

jarayonlarda amalga oshiriladi. Mazkur pedagogik jarayon ta'lim oluvchilarning shaxsiy tajribasini boyitishga yo'naltiriladi.

Ta'lim oluvchilarning xis-tuyg'ular, kechinmalar yordamida o'z kreativligini namoyon qilishi kreativ tafakkur mahsuli hisoblanadi. Bu o'z navbatida ta'lim oluvchilarning intellektual rivojlanishi uchun kreativ faoliyatning ahamiyatligini ko'rsatadi. Kreativ fikrlashning ifodasi ta'lim oluvchilar tomonida yaratigan ijodiy mahsulotlar hisoblanadi. Mazkur shart sharoitlar qo'uvchilarning o'quv materiallari yordamida hamda o'z o'zini rivojlantirishida namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarni kreativ ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchining pedagogik faoliyati muhim o'rin egallaydi. Ijtimoiy harakterga ega bo'lgan sharoitlar ham ta'lim oluvchilarda kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday shart sharoitlar sirasiga maktabdagi madaniy muhit, oila a'zolarining san'at va madaniyatga bo'lgan munosabati, ijodkorlikgi, kitob mutolaasi uchun qulay sharoitlarning mavjudligi, ta'lim oluvchilarning o'z o'zini rivojlantirish uchun qulay sharoitning imkoniyatlarning yaratilganligi kabilarni kiritish mumkin. Ta'lim oluvchilarda kreativlik nishonalari juda erta namoyon bo'ladi. Uni o'z vaqtida payqab tarbiyalash esa, uning taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Tizimli pedagogik faoliyat natijasidagi kreativ fikrlashga bo'lgan intilishlar barqarorlashadi. Kreativlik va kreativ fikrlash jarayonlari bevosita o'quv predmetlari va fan sohalari bilan bog'liq tarzda rivojlanadi.

O'quvchi taraqqiyotning sensitiv bosqichida kreativ layoqatlar jadal shakllanadi. Ta'lim oluvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllanishida pedagogik ta'sirning o'rni muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham o'qituvchilar o'quvchi taraqqiyotining sensitiv davrlariga hos bo'lgan xususiyatlarini puxta o'zlashtirishlari lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 120 bet.
2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – 376 b.
3. Tolipov U., Usmonbekova M. Pedagogik texnologiyalarning tadbikiy asoslari. – T.: Fan, 2006. 79 b.
4. Xodjiyeva F.O. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish. / Monografiya. - T.: «Fan», 2008. – 140 b.
5. Erkaboyeva N. Sh. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – Qo'qon: Qo'qon DPI, 2020. – 143 b.